

ред її ознак, *по-перше*, і головне, безвідсотковість, тобто відмова від отримання прибуткової вартості; *по-друге*, беззаставність, що максимально підвищує ризики неповернення; *по-третє*, високий соціальний статус позичальників з передбачуваним високим рівнем матеріального статусу, що зумовлювало певний рівень довіри з обох сторін угоди і мінімізувало ризики неповернення; *по-четверте*, короткостроковість надання позики на нагальні потреби або підтримку поточної платоспроможності – від місяця до року; *по-п'яте*, при розгляді справ не зустрілись офіційні позови до органів судочинства та підтвердження влаштованих судових тяжб у разі неповернення боргу, *по-шосте*, фактів примусового дострокового стягнення позик не виявлено.

Втім Є. Ф. Грекулов, проаналізувавши доступні для нього архівні джерела стверджував, що “Безвідсоткова позика, втім, зустрічається рідко і не характерна для застосування церквою і монастирями у позиковій практиці” [1, 120]. Дослідник також наголошує, що: “Нестягування відсотка за користування монастирським капіталом не є доказом безпроцентної позики. Дуже часто відсотки обліковувались відразу в сумі боргу” [1, 120].

За відсутністю в архівних справах Києво-Печерської лаври всього набору документів дуже важко сперечатися з цим аргументом, проте там, де простежуються суми боргів за розписками, у листах-вимогах до позичальників жодного разу не з'являється цифра, яка б не дорівнювала сумі позики. Крім того, ще одна підстава розглядати надання монастирем позики, як лихварської операції, в основі якої лежить забезпечення заставою, яка у випадку прострочення або неповернення грошових коштів перетворювалась на купчу, зокрема у вивчених матеріалах, доки не знайшла підтвердження.

Отже, судячи з наявних архівних джерел, надані позики другої половини XVIII ст. не підпадають під характерні ознаки кредитних операцій звикористанням капіталу Києво-Печерської лаври, як лихварського.

Примітки

1. Грекулов Е. Ф. Русская церковь в роли помещика и капиталиста. – М., 1930. – 153 с.
2. Кулишер И. М. История русского народного хозяйства. – М., 1923. – Т. II. – 440 с.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 34, 2 арк.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 45, 2 арк.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 52, 4 арк.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 87, 9 арк.

Діанова Н. М.

Доктор історичних наук, професор
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ДОКУМЕНТИ АРХІВНИХ УСТАНОВ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЄПІСКОПА ПОРФИРІЯ (УСПЕНСЬКОГО)

Видатний церковний і науковий діяч XIX ст. – учений, доктор богослов'я та грецької словесності, один із фундаторів російського візантієзнавства – єпископ Порфирій (Успенський) (1804–1885) зробив вагомий внесок у розвиток історичної науки. Завдяки його наполегливій евристичній роботі виявлено та введено до наукового обігу значну кількість документальних матеріалів з історії православної церкви. Проте його наукові інтереси були такими різносторонніми, що їх не можна вмістити в межі одної наукової спеціалізації. Він добре знав фізику, медицину, архітектуру, церковну археологію, історію, вільно володів грецькою, італійською, французькою, німецькою та ін. іноземними мовами, був почесним членом Петербурзького, Московського та Новоросійського університетів і трьох духовних академій.

Під час своїх трьох подорожей на Схід на чолі Російської Православної Місії, він багато часу приділяв науковій роботі, здійснюючи експедиції в Єгипет, Сирію, Лівію, до Синайської пустелі та на Афон, де збирав стародавні рукописи, книги, монети і вивчав пам'ятки історії. Особливо привабливим для Порфирія (Успенського) був Синай, який уявлявся неви-

черпним джерелом старожитностей. Значну частину привезених рукописних матеріалів Порфирій встиг опублікувати, але велика кількість залишилася неопрацьованою. Він завжди турбувався про розвиток вітчизняної науки і мріяв, щоб привезені ним пам'ятки християнських старожитностей залишились в Росії і прислужились майбутнім дослідникам.

Документи, що висвітлюють діяльність Порфирія (Успенського), зберігаються в різних архівосховищах України та Російської Федерації. Деякі з них виявлено в ІР НБУВ у фонді Ф. XIII (Канцелярія обер-прокурора Св. Синоду). Насамперед увагу привертає справа, яка стосується відомостей про російський монастир на Афоні, зібраних єпископом, які супроводжуються картою монастиря. Документ підписаний Порфирієм і датований 1 серпня 1847 р. [1, арк. 1-10]. Єпископ досить ґрунтовно описав місцезнаходження монастиря Св. Пантелеймона, його приміщення, господарську діяльність ченців та їхнє повсякденне життя. Особливу увагу він приділив проблемі потреб монастиря, надіючись на допомогу Св. Синоду.

Важливі джерела із досліджуваної проблеми зберігаються у Санкт-Петербурзькому філіалі архіву Російської академії наук (СПФ АРАН). Опис документів Порфирія (Успенського), рукописи яких знаходяться в архіві, у 1891 р. був опублікований за дорученням Академії наук П. Сирку. Особливий інтерес представляють документи, що зберігаються в особовому фонді “Успенський Костянтин Олександрович (Порфирій, єпископ Чигиринський)” (ф.118). Вони репрезентують багатовекторну діяльність єпископа. Там відклалася частина його епістолярної спадщини, науково-богословські праці та матеріали деяких лекцій з богослов'я для вихованців Рішельєвського ліцею Одеси, написаних впродовж 1832–1833 рр., коли він працював викладачем Закону Божого [2].

Значна кількість документів особистого походження представлена у фондах Відділу рукописів Російської національної бібліотеки (ВР РНБ). Певний інтерес становить рукописний варіант статті О. А. Дмитрієвського “Наши коллекционеры рукописей и старопечатных книг – профессор В. И. Григорович, епископ Порфирий Успенский и архимандрит Антонин Капустин”, написаної орієнтовно після 1903 р. У ній автор представив своє бачення діяльності Порфирія як збирача давніх рукописів. Попри те, що єпископ збагатив фонди бібліотеки величезною збіркою дорогоцінних рукописів за незначні кошти, які до того йшли не на власні потреби, а до Академії наук для посмертного видання його численних наукових творів, О. А. Дмитрієвський негативно оцінив його методи пошукової роботи. Він писав, що Порфирій з дитячою відвертістю розповідав у своїх працях про те, як він під час перебування в Синайському монастирі знайшов рукописну перлину – євхологій пергаментний VII ст. (а ймовірно ще перших століть) і спокійно поклав до свого дорожнього баулу. Цим скарбом літургійної писемності він, начебто, неодноразово хвалився в своїх творах і залучив його до збірки рукописів, яка була передана до бібліотеки.

О. А. Дмитрієвський відверто звинувачував Порфирія в некоректному ставленні до рукописів: він вирізав листи з їх датами, цінними в художньому та історичному відношенні мініатюрами для відтворення історії християнської іконографії. Часто під вирізкою він олівцем писав дату і підпис: “Читав архимандрит Порфирій Успенський”. Таких поміток у кращих рукописах, які знаходяться в Афоні, Солуні, Єрусалимі, Каїрі та на Синаї можна зустріти велику кількість. У деяких випадках вони є підставою для справедливих дорікань з боку сьогоденних господарів тих чи інших рукописів, які вже досить підозріло і навіть вороже ставляться до вчених, які приїждять до них з науковою метою [3, арк. 1-2].

Аналогічної точки зору дотримувався й М. Н. Мурзакевич, який в листі від 6 березня 1878 р., що зберігається у фондах ІР НБУВ, писав архимандриту Антоніну в Єрусалим: “Єпископ Порфирій привіз до Одеси свою багатотомну роботу про Афон. Він продовжив традицію покійного професора В. І. Григоровича, який виривав листи із Афонських рукописів, про що я маю точні докази” [4, арк. 1-2].

Варто зазначити, що в своїх щоденниках і листах Порфирій писав про свою клопітку наукову роботу з рукописними джерелами. Зокрема в листі до княгині Є. П. Вітгенштейн (23 серпня 1860 р.) він ділився враженнями про п'ятимісячне перебування в Єрусалимі, де вивчав стародавні

рукописи і один із них повністю переписав. При цьому архімандрит підкреслював, що “перли не скоро дістаються з дна моря, а тому ця робота потребує багато часу і сумлінності” [5, 694-695].

Порфирія (Успенського) за життя часто супроводжували плітки та недоброчливість з боку його оточення. Цілком ймовірно, що причини цього були пов’язані з рисами його характеру: щирістю, правдивістю та наполегливістю в роботі. Він не терпів неправду, гостро і сміливо виступав проти свавілля чиновництва. Проте така щирість негативно позначилось на його становищі. Офіційний Петербург досить стримано і прохолодно зустрів Порфирія після його повернення зі Сходу. Петербурзький митрополит Никанор і обер-прокурор Св. Синоду О. П. Толстой не розуміли потягу Порфирія до наукових досліджень і засуджували його [6, 46].

Серед представників церковної ієрархії, які розуміли і підтримували наукову діяльність Порфирія, були архієпископ Інокентій (Борисов) та митрополит Філарет (Дроздов), з якими він мав зустріч у 1846 р., відповідно у Харкові та Москві. Зокрема Інокентій (Борисов) високо оцінив наукові здобутки архімандрита та його науково-дослідницьку роботу в східних церквах і монастирях [7, арк. 10-11]. Та й сам архімандрит відчував підтримку і науковий інтерес до його роботи з боку Інокентія (Борисова), що його дуже тішило [8, арк. 41].

Документи особистого походження зосереджені і в Рукописному відділі Інституту російської літератури РВ ІРЛІ РАН (Пушкінський дім). Зокрема у ф. 288 (Архів Стурдзи О. С.) відклалися 30 листів Порфирія (Успенського) до його друга й однодумця – відомого теолога О. С. Стурдзи, датованих 1842–1852 рр. [9, арк. 41].

Частково науковий доробок Порфирія (Успенського) опубліковано окремим накладом та у вигляді численних статей на сторінках академічного журналу “Труды Киевской Духовной Академии”. Єпископ прагнув опублікувати всі свої наукові матеріали, привезені зі Сходу. Частина з них він навіть встиг підготувати до друку, проте не вистачало коштів на ілюстрації та фотографії, які мали супроводжувати текст. Єдино можливим рішенням цієї проблеми він вважав продаж своєї книжкової бібліотеки, мріючи, щоб вона опинилася в публічній бібліотеці і могла прислужитися широкому загалу. Він по черзі звертався з пропозицією купити бібліотеку до міністерства народної освіти, томського, новгородського і Санкт-Петербурзького єпископів, обер-прокурора Св. Синоду К. П. Победоносцева, деяких приватних осіб, але всі вони відповіли відмовою чи просто промовчали. Тож після своєї смерті (помер єпископ 19 квітня 1885 р.) Порфирій (Успенський) заповідав свою бібліотеку Св. Синоду, усі кошти – Імператорській академії наук для посмертного видання своїх наукових творів.

Видатні наукові досягнення Порфирія Успенського були відзначенні провідними університетами Російської імперії, які обрали його своїм почесним членом. В опублікованому некролозі на смерть Преосвященного Порфирія [10, 341-344] відзначається його вірне та самовіддане служіння Російській православної церкви, високий науковий рівень та безцінний внесок у справу розвитку історичної науки.

Примітки

1. ІР НБУВ, ф. XIII, № 573-575.
2. СПФ АРАН, ф. 118, оп. 1, спр. 40, 48, 134-136.
3. ВР РНБ, ф. 253, спр. 179.
4. ІР НБУВ, ф. XIII, № 1599.
5. Письма Преосвященного Порфирия (Успенского) к Светлейшей княгине Елизавете Павловне Витгенштейн, урожденной Эйлер // Богословский Вестник, издаваемый Московской Духовной Академией. – 1905. – № 4. – С. 691- 699.
6. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записки: в 8 т. / Под ред. П. А. Сырку. – СПб., 1894–1902. – Т. 7. Ч. 1854-1857; Ч. 1858–1861 гг. / Порфирий (Успенский). – СПб., 1901. – 444 с.
7. ІР НБУВ, ф. 175, спр. 1224.
8. СПФ АРАН, ф. 118, оп. 1, спр. 48.
9. РВ ІРЛІ РАН, ф. 288, оп. 1, спр. 215.
10. Некролог о Преосвященном епископе Порфирии // Херсонские епархиальные ведомости. – 1885. – № 9. – Прибавления.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного	
<i>Новик Т. Г.</i>	монастиря в Чернігові	133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божію”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015